

APRIL 27-28, 2023

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИКО-
ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АРСЕНИД-ГАЛЛИЕВОГО ТРАНЗИСТОРА С
ВЫСОКОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОНОВ

Ловшенко И.Ю.¹, Кратович П.С.², Новиков П.Э.³, Корсак К.В.⁴, Стемпицкий В.Р.⁵

^{1,2,3,4,5}Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г.

Минск, ²ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», г. Минск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859900>

Аннотация. В данной работе приведен краткий обзор доступных компактных моделей приборных структур транзисторов с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ) на основе GaAs. Представлены результаты приборно-технологического моделирования ТВПЭ с проектными нормами 0,2 мкм, разработки методов определения (экстракции) параметров компактной модели ASM-HEMT. Выполнено сравнение результатов моделирования характеристик ТВПЭ с данными экспериментальных измерений.

Ключевые слова: Транзисторы с высокой подвижностью электронов, экстракция, моделирование, компактная модель, ASM-HEMT.

ВВЕДЕНИЕ

Транзисторы с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ) находят применение в СВЧ-электронике, усилителях мощности, мобильной связи, а также военной промышленности [1]. Их применение обусловлено высокой подвижностью носителей заряда и стойкостью к ионизирующему излучению. Способность полупроводниковых приборов работать на более высоких частотах связана со скоростью электронов. В связи с этим в СВЧ-электронике активно применяются приборные структуры на основе GaAs. Использование транзисторов на основе арсенида галлия позволяет получить больший коэффициент усиления, а также линейность коэффициента усиления в широкой полосе частот, в том числе при низких температурах. ТВПЭ обеспечивают более высокий КПД при одинаковом напряжении питания и благодаря меньшим емкостным эффектам позволяют использовать более высокую частоту и большую полосу пропускания.

Для моделирования работы электрических компонентов существуют разные виды компактных моделей, различающиеся по архитектуре, принципу построения, возможностям и другим различным критериям [2]. Для моделирования ТВПЭ были разработаны эмпирические (EHEMT [3], Angelov [4] и Angelov GaN [5]) и физические (ASM-HEMT [6] и MVSG [7]) компактные модели, а также компактная модель на основе нейросетей (DynaFET [8]). Все приведенные модели обладают необходимыми критериями для выполнения моделирования. Модели EHEMT и Angelov позволяют достаточно быстро проводить моделирование и отличаются легкостью процесса экстракции, а также не требуют данных о технологии изготовления прибора. Модель DynaFET обладает самой высокой точностью, однако процесс экстракции параметров затруднителен, и данная модель не обладает геометрической масштабируемостью. Модели ASM-HEMT и MVSG хоть и не настолько точные, как DynaFET, но являются геометрически масштабируемыми, а также позволяют моделировать наибольшее число параметров из всех вышеперечисленных моделей. Таким образом, на основе анализа доступных компактных

моделей сделан вывод, что рациональнее всего при моделировании применение физической модели ASM-HEMT, т.к. имеет большое число экстрагируемых параметров, обладает геометрической масштабируемостью.

Таким образом, целью работы является разработка методов определения (экстракции) параметров модели ASM-HEMT, включающей блок, описывающий деградацию электрических характеристик ТВПЭ на основе GaAs под влиянием специальных внешних воздействующих факторов.

СТРУКТУРА ТВПЭ

Приборная структура двухканального псевдоморфного ТВПЭ (DpHEMT) на основе GaAs с проектными нормами 0,2 мкм представлена на рисунке 1, а. В качестве материала подложки выступает арсенид галлия толщиной 200 мкм. Для донорного слоя используется AlGaAs толщиной 40 нм и концентрацией $2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Буферный слой выполнен из GaAs и AlGaAs, толщина который равна 0,2 мкм и 40 нм соответственно. Активный слой выполнен из GaAs толщиной 60 нм. Для металлизации используется система Ti/Au. В качестве межслойной изоляции и пассивации используется полимер Cyclotene 4022-35 толщиной 3,5 мкм.

В программном пакете Victory Device компании Silvaco заданы параметры фрагмента приборной структуры ТВПЭ. Работа выхода исток-стоковых контактов составляет 3,7 эВ, контакта затвора – 5,2 эВ. Для получения величин тока стока близких к результатам измерения проведена корректировка энергии сродства электрона для GaAs в разных областях приборной структуры. Ширина запрещенной зоны полупроводниковых материалов рассчитывается в соответствии с концентрацией примеси, температурой и т.п. Конфигурация зонной диаграммы для заданных условий при напряжениях на затворе $V_3 = 0 \text{ В}$ и стоке $V_C = 0,1 \text{ В}$ представлена на рисунке 1, б.

а б
Рисунок 1 – Приборная структура ТВПЭ (а) и зонная диаграмма в области затвора при напряжении на затворе $V_3 = 0 \text{ В}$ и стоке $V_C = 0,1 \text{ В}$ (б)

ЭКСТРАКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

Вольтамперные характеристики, используемые в процессе экстракции, получены в результате проведения натуральных экспериментов. В соответствии с базовой стратегией экстракции параметров модели, отвечающих за описание поведения приборной сруктуры

при DC-анализе, которая включает в себя 21 этап посредством применения модуля Utmmost4 программного комплекса Silvaco определен набор параметров модели ASM-HEMT. Полученные с использованием экстрагированных значений параметров модели зависимости соответствуют результатам натурального эксперимента кроме области малых токов стока, соответствующих напряжению на затворе V_3 от -0,7 до -1 В, для которой наблюдается критическая ошибка, т.е. полное расхождение результатов.

Предложена новая упрощенная методика определения параметров модели (таблица 1). Некоторые этапы процедуры экстракции, выделенные разработчиками модели ASM-HEMT и характеризующиеся одинаковыми условиями проведения, были объединены для достижения лучших результатов. Характеристики, полученные с использованием экстрагированных значений параметров модели, соответствуют результатам натурального эксперимента, что свидетельствует об эффективности исследуемой методики экстракции и внесенных усовершенствований. Максимальная относительная погрешность схмотехнического моделирования с использованием экстрагированного набора параметров в сравнении с экспериментальными данными составила не более 42,26 % (в области низких токов стока).

Таблица 1

Этапы стратегии экстракции параметров модели ASM-HEMT.

Этап	Параметр	Используемые характеристики и условия
1	VOFF, UA	Зависимость $I_C(V_3)$ при напряжении на стоке $V_C = 0,05, 1$ В; V_3 изменяется в диапазоне [-0,9...0] В
2	CDSCD, VDSCALE, ETA0, NFACTOR	Зависимость $I_C(V_3)$ и $gm(V_3)$ при напряжении на стоке $V_C = 0,05, 1$ В; V_3 изменяется в диапазоне [-0,9...0] В
3	U0, NFACTOR, VOFF	Зависимость $I_C(V_3)$ и $gm(V_3)$ при напряжении на стоке $V_C = 0,05, 1$ В; V_3 изменяется в диапазоне [-0,9...0] В
4	NS0ACCS, NS0ACCD	Зависимость $I_C(V_C)$ и $gs(V_C)$ при напряжении на затворе $V_3 = 0, -0,2, -0,4, -0,6$ В; V_C изменяется в диапазоне [0...3] В;
5	VSAT, VSATACCS	Зависимость $I_C(V_3)$ и $gm(V_3)$ при напряжении на стоке $V_C = 0,05, 1$ В; V_3 изменяется в диапазоне [-0,9...0] В
6	RSC, RDC	Зависимость $I_C(V_C)$ и $gs(V_C)$ при напряжении на затворе $V_3 = 0, -0,2, -0,4, -0,6$ В; V_C изменяется в диапазоне [0...3] В

Компактная модель ТВПЭ реализована на языке описания аппаратуры Verilog-A и интегрирована в программный комплекс компании Cadence. На рисунке 2 представлено сравнение результатов моделирования характеристик ТВПЭ, рассчитанных на основе экстрагированного набора параметров модели ASM-HEMT в программных комплексах компании Cadence и Silvaco (Utmmost/SmartSpice), с данными экспериментальных измерений. Показано, что модель написанная на Verilog-A вносит дополнительный вклад в ошибку равный 5,4 %, 8,7 %, 16,2 % и 3,7 % (средняя относительная ошибка равна 8,5 %, 11,1 %, 23,3 % и 44,1 %) при напряжении на затворе равном 0, -0,2, -0,4, и -0,6 В соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнен сравнительный анализ различных типов компактных моделей, используемых для моделирования электрических характеристик ТВПЭ на основе GaAs. Проведено приборно-технологическое моделирование структуры ТВПЭ на основе GaAs с

проектными нормами 0,2 мкм в программном комплексе компании Silvaco. Приведена стратегия экстракции параметров и проведена настройка физической модели ASM-HEMT, обеспечивающей адекватное моделирование электрических характеристик. В программном комплексе компании Cadence получены электрические характеристики ТВПЭ с длиной канала равной 200 нм, шириной – 20 мкм.

Рисунок 2 – Сравнение результатов моделирования характеристик ТВПЭ с данными экспериментальных измерений

REFERENCES

1. Khandelwal S. Physics-based compact models: An emerging trend in simulation-based GaN HEMT power amplifier design. // 2019 IEEE 20th Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON). IEEE, 2019, с. 1-4.
2. Коколов А. А., Шеерман Ф. И., Бабак Л. И. Обзор математических моделей СВЧ полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов. // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2, 2010, с. 118-126.
3. EEHEMT Models: Keysight Advanced Design System. Documentation, P. 454–480.
4. Angelov I. et al. An empirical table-based FET model. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Т. 47, №. 12, 1999, с. 2350-2357.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

5. Emekar S. et al. Modified angelov model for an exploratory GaN-HEMT technology with short, few-fingered gates. // 2017 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD). IEEE, 2017, c. 117-120.
6. Khandelwal S. Advanced SPICE Model for GaN HEMTs: A New Industry-Standard Compact Model for GaN-based Power and RF Circuit Design. // Springer Nature, 2022, c. 188.
7. Radhakrishna U. et al. MIT virtual source GaNFET-high voltage model: A physics based compact model for HV-GaN HEMTs. // Physica Status Solidi, T. 11, №. 3-4, 2014, c. 848-852.
8. Xu J. et al. Dynamic FET model-DynaFET-for GaN transistors from NVNA active source injection measurements. // 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014). IEEE, 2014, c. 1-3.